

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ В ОТДАЛЁННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

Маткулиев У.И.

д.м.н , хирург ;

Абдуганиев Ж.А.

хирург;

Убайдуллаев З.Б.

хирург;

Частная клиника «Hippocrates hospital», Республика

Узбекистан, г. Ташкент 100002

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15879807>

Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) занимает важное место среди заболеваний желудочно-кишечного тракта. В последние годы отмечается рост числа пациентов с ГЭРБ на фоне ожирения, что объясняется как механическими, так и метаболическими механизмами. Повышение внутрибрюшного давления, вызванное висцеральным ожирением, способствует смещению желудка и пищевода, создавая условия для развития рефлюкса. Кроме того, гормональные изменения при ожирении (в частности, повышение уровня лептина и снижение адипонектина) также могут способствовать нарушению моторики пищевода и желудка. Современные методы хирургического лечения морбидного ожирения, такие как лапароскопическая рукавная гастрэктомия, позволяют добиться значительного снижения массы тела. Однако существует риск развития или усугубления симптомов ГЭРБ после таких вмешательств. Это связано с анатомическими изменениями после резекции желудка, в том числе с уменьшением объема и изменением угла Гиса.

Цель исследования. Целью настоящей работы является оценка частоты клинических проявлений ГЭРБ у пациентов, перенесших лапароскопическую рукавную гастрэктомию в классическом и модифицированном вариантах. Дополнительной задачей является определение эффективности модификации методики в профилактике или устранении симптомов ГЭРБ.

Материалы и методы. В исследование включены 220 пациентов с морбидным ожирением II–III степени. Первая группа (110 человек) подверглась стандартной лапароскопической рукавной гастрэктомии.

Вторая группа (110 человек) была прооперирована с использованием модифицированной методики, включающей крурорафию, гастропексию и фиксацию желудка в антральном отделе. Оценка симптомов ГЭРБ проводилась через 6–18 месяцев после операции с использованием валидизированного опросника GerdQ. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета SPSS 25.0. Сравнительный анализ показал, что модифицированная методика обеспечивает статистически значимое снижение частоты симптомов ГЭРБ по сравнению со стандартной техникой.

Результаты. Среди пациентов первой группы симптомы ГЭРБ наблюдались у 27 (25%) пациентов, включая 13 случаев с персистенцией ранее существовавших симптомов и 12 новых случаев. Во второй группе симптомы сохранялись или возникли у 9 (8,5%) пациентов, при этом только один случай был впервые выявленным. Дополнительно в ходе наблюдения отмечено, что пациенты второй группы реже предъявляли жалобы на ночной кашель, кислую отрыжку, изжогу и регургитацию. Улучшение состояния связывается с восстановлением анатомии пищеводно-желудочного перехода, стабилизацией угла Гиса и уменьшением грыжевого дефекта за счёт крурорафии.

Выводы. Модифицированная лапароскопическая рукавная гастрэктомия демонстрирует более благоприятные результаты в отношении профилактики и уменьшения симптомов ГЭРБ в сравнении с классической методикой. Это позволяет рассматривать данный подход как эффективное дополнение к стандартной бариатрической хирургии у пациентов с высоким риском рефлюкса.

Рекомендуется дальнейшее проведение многоцентровых исследований с более длительным периодом наблюдения для оценки стабильности полученных результатов и выявления возможных отдалённых осложнений.

Использованная литература:

1. Vaezi M.F., et al. Gastroesophageal reflux disease. The Lancet. 2017; 390(10110): 1973–1985.
2. Angrisani L., et al. Bariatric Surgery Worldwide 2013. Obes Surg. 2015; 25(10): 1822–1832.
3. Stefanidis D., et al. Gastroesophageal reflux after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Endosc. 2013; 27(11): 4645–4650.
4. Parmar C.D., Mahawar K.K. Reflux after sleeve gastrectomy: Current understanding and future directions. Obes Surg. 2018; 28(11): 3783–3794.

